

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ ПЕЧЕНИ

Юсупалиева Г.А.
Махкамова Н.Х.
Кутумов Х.Ю.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395024>

Актуальность. Цирроз печени является одной из ведущих причин смертности в мире, сопровождаясь высокой инвалидизацией и ухудшением качества жизни пациентов. Важнейшей проблемой при циррозе печени различных этиологий является предсказание и своевременная диагностика осложнений, таких как портальная гипертензия, печеночная недостаточность, асцит, кровотечения из варикозно расширенных вен и другие. Это требует применения высокоточных, неинвазивных методов диагностики, способных обеспечить точную оценку состояния печени и степени её фиброза.

Цель исследования. Изучить результаты динамической ультразвуковой эластографии печени (УЗЭП) в оценке вероятности наличия у больных осложнений цирроза печени (ЦП) различной этиологии.

Материалы и методы. Обследовали 40 пациента с ЦП различной этиологии: 5 больных ЦП алкогольной этиологии, 12 больных ЦП в исходе хронического вирусного гепатита С, 8 больных ЦП в исходе хронического гепатита В и 15 в исходе хронического вирусного гепатита В+D. Пациенты были разделены на 3 группы по показателям фиброэластографии. 1-группа 12 пациентов с показателями 14,0-18,0кПа. 2-я группа 14 пациентов с показателями 18,0-22,0кПа. 3-я группа 14 пациентов с показателем жесткости печени выше 22,0кПа. Сравнивалось соотношение выявленных осложнений ЦП (варикозно-расширенные вены пищевода - ВРВП, высокий риск кровотечения из ВРВП) с показателями Фиброэластографии печени.

Результаты. В ходе работы получены пороговые значения УЗЭП, предполагаемые для использования в качестве прогностического признака наличия осложнения ЦП. У первой группы обнаружено 1 пациент с ВРВ пищевода 3 степени и 1 пациент с ВРВ пищевода 2 степени 3 пациента с ВРВП 1 степени. Что соответствует 41% выявления ВРВП любой степени и 8% ВРВП 3 степени (с высоким риском кровотечения). У второй группы обнаружено 3 пациента с ВРВ пищевода 3 степени и 3 пациента с ВРВ пищевода 2 степени 5 пациента с ВРВП 1 степени. Что соответствует 78% выявления ВРВП любой степени и 21% ВРВП 3 степени (с высоким риском кровотечения). У третьей группы обнаружено 8 пациента с ВРВ пищевода 3 степени и 3 пациента с ВРВ пищевода 2 степени 2 пациента с ВРВП 1 степени. Что соответствует 92% выявления ВРВП любой степени и 57% ВРВП 3 степени (с высоким риском кровотечения).

Выводы. УЗЭП как прогностический инструмент: Результаты исследования показали, что ультразвуковая эластография печени (УЗЭП) является эффективным методом для прогнозирования развития осложнений цирроза печени (ЦП), таких как варикозно-расширенные вены пищевода (ВРВП), в том числе с высоким риском кровотечений. Показатели жесткости печени по фиброэластографии тесно связаны с тяжестью и частотой осложнений ЦП.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Шифман Э.М., Лопаткин Н.А. "Лучевая диагностика заболеваний печени". – М.: Медицина, 2016.
2. Оганов Р.Г., Барановский А.Ю. "Современные возможности УЗИ в диагностике цирроза печени". Журнал "Лучевая диагностика и терапия", №2, 2019.
3. European Association for the Study of the Liver (EASL). "EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic liver disease". Journal of Hepatology, 2020; 72(3): 659–708.
4. Dietrich C.F., Bamber J., Berzigotti A., et al. "EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of liver elastography". Ultraschall in Med. 2017; 38(4): e1–e32.

INNOVATIVE
ACADEMY